

ХЎЖАБОД ВА УНГА ЧЕГАРАДОШ БЎЛГАН ХУДУДЛАРДА КЕНГ ТАРҚАЛГАН НИНАЧИ (*ODONATA*) ТУРКУМИ *ISCHNURA ELEGANS* ТУРИ ХАҚИДА

Хусанов Алижон Каримович

б.ф.ф.д, профф, Андижон давлат университети

Ғанижонов Диёрбек Муродилжон ўғли

талаба, Андижон давлат университети

Бегижонова Махмуда Маруфжон қизи

талаба, Андижон давлат университети

Хотамова Зулхумор Хамрожон қизи

талаба, Андижон давлат университети

Ибрагимова Нилуфар Абдулазиз қизи

талаба, Андижон давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10315835>

Аннотация: Ушбу тезисда Андижон вилоятининг шарқий қисмидаги Хўжаобод ва унга чегарадош худудларда учрайдиган ниначиларнинг *Iscnura elegans* турининг морфометрик кўрсаткичлари хақида малумот берилади.

Калит сўзлар: *Iscnura elegans*, андрохром, гинохром, инфуссанс

Ниначилар кенг тарқалган болиб, чучук сув ҳавзалар бор жойларда учрайди, чунки улар личинкалик даврида сувда ҳаёт кечиради. Айрим ниначилар, сув ҳавзаларидан анча узоққа учиб кетиши мумкин, бази турлари узоқ масофаларни босиб, янги жойларга гала-гала болиб кўчади. Охирги малумотларга кора, ҳозирги вақтда 6000 мингга яқин, ниначилар турлари малум. Улар богиноёқлилар орасида энг қадимги гуруҳ болиб ҳисобланади. Бу ҳашаротлар 300 миллион йил олдин пайдо болган, яни ниначисимонлар тош-комир даврдан малум. Бошқа ҳашаротландан фарқланиб, атроф муҳитга морфологик хусусиялари билан юқори даражада мослашган. Ихтисосланиши икки ёналиш бойича кузатилади, яни ҳаво ва сув муҳити. Ҳавода, вояга етган ниначилар яшашга мослашган болса; сув муҳитда уларни личинкалари. Демак ниначиларни тараққиётида ривожланиш жараёнлари алмашинади.

Ҳашаротлар орасида, ниначилар морфологик, биологик хусусиятлари билан, биосенозларда ва умуман экосистемада озига хос оринни эгаллайди. Шу нуқтаи назардан, ниначиларни турли биологик ёналишдаги изланишлар учун, қизиқарли объектлардир. (Харитонов А.Ю. 1991).

Ушбу тадқиқотларимизнинг асосий мақсади Андижон вилоятининг шарқий қисмидаги Хўжаобод ва унга чегарадош худудларда учрайдиган ниначиларнинг *Iscnura elegans* турини биоэкологиясини ўрганиш.

Материал ва тадқиқот услуги. Тадқиқотлар 2022-2023-йиллар давомида Андижон вилоятининг шарқий қисмидаги Хўжаобод ва унга чегарадош худудларида амалга оширилди. Туманнинг Иқлими кескин континентал. Йиллик ўртача ҳарорати 13,1 даража. Июлда ўртача 26,7, энг юқори ҳарорат 45 даража. Январнинг ўртача харорати эса минус 3,5, энг паст харорат минус 26 даража. Йилига 300-330 мм ёғин тушади.

Тадқиқот натижасида ариқлар, кўл ва дарёлар ёқасидан йиғилган намуналар: 20.06.2022 й., 9♀,4♂, 24.06.2022 й., 8♀,5♂, 21.06.2023 й., 10♀,4♂, 23.06.2023 й., 9♀,3♂, 24.06.2023 й., 8♀,4♂, 25.06.2023 й., 8♀,5♂. 27.06.2023 й., 4♀,3♂.

Iscnura elegans турнинг бошқа вакилларида ташқи кўринишининг нафислиги билан ажралиб туради. Марказий Осиёда кенг тарқалган майда, нозик ниначи, қорин қисмининг узунлиги 18-28мм, қанотлариники 18-21мм. Эркакларининг қорни зангори, қора нақшли, ургочиларники оч қонгир тусда. Сув отлари тоқималарида тухум қояди. Личинкалари бошқа турларникидай чивин, эшакқурт ва бошқалар личинкасини қиради. Уз навбатида улар ҳам балиқлар ва сувда сузувчи бошқа парандалар учун озиқ ҳисобланади. У қиргоқ бойи осимликларида учрайди. Урта Осиёда тарқалган.

А

Б

РАСМ. А-еркак, Б-урғочи

Италияда энг кенг тарқалган ниначилардан бири ва унинг жинсида энг катта (30-34 мм). Эркакларнинг кўкрак қафаси оч кўк рангда, қора чизикли, қорин бўшлиғи дорсал томондан қора, 8чи қорин сегментидан ташқари, оч кўк рангда. Ургочилар учта хроматик турда кузатилиши мумкин: бири эркакка ўхшаш (андрохром) ва иккитаси (гинохром) кўкрак қафаси пушти рангга эга, ёши билан оч жигарранг-кулранг рангга эга, (инфуссанс кенжа тури) ёки бўлмасдан (инфуссанс-обсолета кенжа тури) мезоторасик қора чизик. Баъзи аёлларда бинафша ранг вақтинча пайдо бўлиши мумкин. Парвоз муддати апрелдан октябргача давом этади. Уни деярли ҳар қандай сув ҳавзаларида, ҳам табиий, ҳам сунъий сувларда ҳам топиш мумкин. Тарқалиши Ғарбий Европадан Япониягача тарқалган палеарктик тур. Европада у деярли ҳамма жойда топилиши мумкин, аммо у Скандинавиянинг шимолида, Иберия ярим оролининг кўп қисмида ва Ўрта эр денгизининг йирик оролларида йўқ. Кунео минтақасида бу кенг тарқалган тур бўлиб, одатда текислик ва тепаликларнинг мос яшаш жойларида кўп. Баъзи намуналар, эҳтимол, тарқалиб кетган ҳолда, денгиз сатҳидан 2000 метрдан ортиқ баландликда топилган.

References:

1. Харитонов А.Ю. Бореальная одонатофауна и экологические факторы географического распространения стрекоз. Автореф.дис.. док. биол. наук. – Новосибирск, 1991.
2. Борисов С.Н. Стрекозы (Insecta, Odonata) Средней Азии и их адаптивные стратегии. Автореф. дис. ...докт. биол. наук. – Новосибирск, 2007. - 39 с. 149
3. РУССКОЕ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО. МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ INTERNATIONAL DRAGONFLY FUND. В. Э. Скворцов Стрекозы Восточной Европы и Кавказа: Атлас-определитель.
4. Zooclub.com